

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI SIYOSIY PARTIYALAR FAOLIYATINING HUQUQIY ASOSI

Rasulova Nodira Sardarovna

Jamoat xavfsizligi universiteti professori, tarix fanlari doktori, dotsent

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mamlakat siyosiy partiyalarining faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlari yaratilishidagi o‘rni, respublikamizda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalarning shakllanish jarayonlari tahlil qilingan, shuningdek siyosiy partiyalarning faoliyatini takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Tayanch so‘zlar: Konstitutsiya, siyosiy partiyalar, qonunlar, siyosiy huquqlar, ko‘ppartiyaviylik, demokratiya, fuqarolar, elektorat, raqobat.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng o‘zining yangi Konstitutsiyasida ijtimoiy taraqqiyotning yangi konsepsiyasini belgiladi; Konstitutsiyaviy huquqni tartibga solish, huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyati barpo etish manfaatlariga mos qonun-qoidalar, omillarni belgiladi; o‘z xalqining faoliyatini tashkil qilish negizlarini, inson manfaatlari birinchi darajaga ko‘tarilganligini mustahkamladi. Zero, qonun ustuvorligi huquqiy davlatning asosiy prinsipidir.

O‘zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining “Siyosiy huquqlar” deb nomlangan VIII-bobi fuqarolarning siyosiy huquqlariga bag‘ishlangan. Siyosiy huquqlarning negizini fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish, davlat organlarinig faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish; ijtimoiy faolliklarini qonun doirasida mitinglar, yig‘ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish; kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalari va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarida qatnashish, davlat organlari, muassasalari yoki xalq vakillariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqlari tashkil qiladi. Bu huquqlar, mazmun jihatdan, O‘zbekistonda shakllanib borayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining siyosiy asosi hisoblanadi.

O‘zbekistonda siyosiy partiyalarning vujudga kelish jarayoni, keng ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalash va himoya qilishga qaratilgan dastlabki qadamlari, o‘z dasturiy yo‘l-yo‘riqlarini ishlab chiqish borasidagi amaliy tadbirlari g‘oyaviy-tashkiliy maqsadlarini amalga oshirish uchun xalq ommasiga kirib borishga qaratilgan amaliy faoliyati, ushbu jarayonlarda vujudga kelgan muammo va ziddiyatlarning har tomonlama o‘rganilishi va tahlil etilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Turli ijtimoiy partiya va harakatlarning qonuniylik sharti rasmiy hokimiyatga qarama-qarshi turishda emas, uni qo‘llab-quvvatlashda, keng omma qatlamining, turli ijtimoiy guruhlarining va eng avvalo, insoning manfaatlarini himoya qilishni o‘zida aks ettirishdan iborat. Jamiyatda siyosiy partiyalar hamda manfaatlar guruhlarining mavjud bo‘lishi va real munosabatlarni aks ettirgan holda faoliyat ko‘rsatishi – demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning asosiy garovi bo‘lib xizmat qiladi.

Albatta, siyosiy partiyalar fuqarolik jamiyatining turli ijtimoiy guruh va tabaqalarning siyosiy manfaatlarini ifodalovchi muhim siyosiy institutlaridan hisoblanadi. Chunki siyosiy partiyalar fuqarolik jamiyatining siyosiy tizim bilan o‘zaro aloqadorligining doimiyligini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda siyosiy partiyalarning vujudga kelish jarayoni, keng ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalash va himoya qilishga qaratilgan dastlabki qadamlari, o‘z dasturiy yo‘l-yo‘riqlarini ishlab chiqish borasidagi amaliy tadbirlari g‘oyaviy-tashkiliy maqsadlarini amalga oshirish uchun xalq ommasiga kirib borishga qaratilgan amaliy faoliyati, ushbu jarayonlarda vujudga kelgan muammo va ziddiyatlar har tomonlama o‘rganilishi va tahlil etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, Konstitutsiyaning 12-moddasida belgilanganidek, “O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi” [1].

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq respublikada siyosiy tizimni rivojlantirish, siyosiy partiyalarning erkin faoliyati uchun imkoniyatlar yaratish orqali bu borada quyidagi muhim masalalar hal etildi:

birinchidan, bir partiyali ijtimoiy-siyosiy tizimdan haqiqiy ko‘ppartiyaviylikka, monopolizm mafkurasidan – siyosiy plyuralizmga o‘tish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar ta‘minlandi. Xususan, O‘zbekiston Konstitutsiyasida siyosiy partiyalar fuqarolarning siyosiy partiyalar va ijtimoiy harakatlarga birlashishdek huquqlari asosida faoliyat ko‘rsatishi uchun mustaqil huquqiy negiz yaratildi. Partiyalar aholining turli ijtimoiy tabaqalari va guruhleri siyosiy irodasining ifodachilari sifatida o‘zlarining saylangan vakillari orqali davlat hokimiyatini shakllantirishda ishtirok etish imkoniga ega bo‘ldilar;

ikkinchidan, bitta rahbar partiyaning «yetakchi roliga» asoslangan saylov tizimidan dunyo e’tirof etgan normalarga javob beruvchi ko‘p partiyali saylov tizimiga o‘tish uchun qonuniy kafolatlar ta‘minlandi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida mamlakatda ko‘ppartiyaviylik tizimini, siyosiy partiyalarning huquq va erkinliklarini, saylov qonunchiligini rivojlantirishga qaratilgan qator qonun hujjatlari bosqichma-bosqich qabul qilina boshladi. Jumladan, 1994 yilda «Fuqarolarning saylov huquqlari kafolatlari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi

fuqarolarning faol saylov huquqi va o‘z irodasini bildirish erkinligini amalga oshirish mexanizmlarini mustahkamlab qo‘ydi.

1996 yil 26 dekabrda qabul qilingan «Siyosiy partiyalar to‘g‘risida»gi qonunda mamlakat Konstitutsiyasining amaldagi partiyalarning hech biri davlat siyosatini belgilashda monopol huquqqa da‘vogarlik qila olmasligi haqidagi qoidasi rivojlantirilib, ko‘p partiyali tizimning samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur huquqiy asos yaratildi [2].

2004 yilda «Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi partiyalar faoliyatini moliyalashtirishning huquqiy asoslarini yaratib, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligi ortishiga turtki bo‘ldi.

2008 yil 1 yanvardan kuchga kirgan «Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy qonuni parlamentda sog‘lom siyosiy kurash uchun huquqiy zamin bo‘ldi, jamiyat oldida turgan dolzarb ijtimoiy-siyosiy masalalarni hal etishda siyosiy partiyalar o‘rtasida konstruktiv raqobat rivojlanishi uchun sharoit yaratdi.

Mamlakat parlamenti to‘g‘risidagi hujjatlariga («O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to‘g‘risida»gi va «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Reglamenti to‘g‘risida»gi Konstitutsiyaviy qonunlar va boshqalar) siyosiy partiyalarning parlamentdagi fraksiyalarini tuzish tartibi va ularning faoliyat yuritishini takomillashtiruvchi normalar ilk marotaba kiritildi, Qonunchilik palatasi ko‘ppartiyaviylik asosida shakllantirilishi haqidagi qoida mustahkamlab qo‘yildi [3].

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingach, siyosiy partiyalar o‘z dasturlarida belgilangan maqsad va maslamlarni davlat hokimiyatining oliy va mahalliy vakillik organlari faoliyatida ishtirok etish orqali hayotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Konstitutsiyaning 74-moddasida siyosiy partiyalarning huquqiy maqomi quyidagicha belgilangan, ya‘ni “Siyosiy partiyalar turli ijtimoiy tabaqa va guruhlarining siyosiy irodasini ifodalaydilar va o‘zlarining demokratik yo‘l bilan saylab qo‘yilgan vakillari orqali davlat hokimiyatini tuzishda ishtirok etadilar. Siyosiy partiyalar o‘z faoliyatining moliyashtirilishi manbalari haqida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga yoki u vakolat bergan organga belgilangan tartibda oshkora hisobotlar taqdim etadilar” [4].

- O‘zbekiston Respublikasining “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi qonuniga ko‘ra, “siyosiy partiya – O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro‘yobga chiqarishga

intiluvchi hamda o‘z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko‘ngilli birlashmasidir” [5].

O‘zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi qonunining 12-moddasiga ko‘ra, “Siyosiy partiyalar saylab qo‘yiladigan davlat organlaridagi o‘z vakillari orqali tegishli qarorlarni tayyorlashda ishtirok etish, qonunda belgilab qo‘yilgan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, davlat hokimiyati organlari saylovlarida ishtirok etish” kabi huquqlarga ega. Partiyalarning eng muhim maqsadi – bu ijtimoiy qatlamlar manfaatlarini siyosiy tizimda ifoda etishdir. Partiyalar turli ijtimoiy guruhlar, qatlamlarning manfaatlarini jamiyatning siyosiy tizimida ifoda etish yo‘li bilan davlat bilan jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchilik va vositachilik funksiyalarini bajaradi, shu bilan bir vaqtda ular jamiyatning yaxlitligi va bir butunligini ta’minlaydi.

Siyosiy partiyalar davlat hokimiyatining quyidagi organlarini shakllantirishda ishtirok etish huquqiga ega:

1. Qonun chiqaruvchi hokimiyat (Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi).
2. Ijro etuvchi hokimiyat (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, mahalliy davlat hokimiyati organlari).

Siyosiy partiya jamiyat hayotida bir qator hayotiy muhim vazifalarni bajaradi, jumladan, davlat vakillik organlarini shakllantirish va almashtirish mexanizmlarini yaratishda ishtirok etadi. O‘z vazifalarining aksariyatini hozirgi partiyalar saylovda ishtirok etish va so‘ngra hokimiyat vakillik organlarida ishlash mexanizmlari orqali amalga oshiradilar.

Hozirgi vaqtda siyosiy partiyalar O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarini shakllantirishda yetakchi rol o‘ynaydilar, chunki aynan ular saylovda ishtirok etuvchi birdan-bir tashkiliy-jamoaviy sub’ektlar hisoblanadilar. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga va Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga bo‘lib o‘tadigan saylovlar jarayonida siyosiy partiyalar ishtirokining kafolatlariga saylov komissiyalarini shakllantirishda siyosiy partiyalarning ishtirokini; ularning nomzodlar kiritish imkoniyatini; saylovoldi tashviqoti shakllari va usullarining keng doirasi mustahkamlanganligini; saylov kampaniyasi majburiylik, ochiqlik, oshkoralik va o‘z vaqtidalik asosida davlat tomonidan moliyalashtirilishini; ovoz berish jarayonini kuzatish institutining mavjudligini; saylovni o‘tkazish jarayoni ustidan davlat nazoratini kiritish mumkin. Binobarin, elektoral funksiya hozirgi sharoitda siyosiy partiyaning eng muhim funksiyasiga aylangan [6].

Hozirgi kunda siyosiy partiyalar o‘z harakat dasturlari va saylovoldi platformalarining mazmuniga borgan sari ko‘proq ahamiyat bera boshladilar. Ularda partiyalar o‘z elektoratining xohish-irodasiga asoslanib, faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini aks ettirmoqdalar. Mamlakat parlamentidagi siyosiy partiyalar

fraksiyalari faoliyatining qonunchilik shart-sharoitlari va siyosiy kafolatlari yaratildi.

Umuman olganda, respublikamizda ko‘ppartiyaviylikning shakllanishi – murakkab, serqirra muammo bo‘lib, nafaqat mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatni bilishni, balki respublikamiz va boshqa mamlakatlarning tarixiy tajribasini o‘rganishni ham talab qiladi. U ijtimoiy-falsafiy, huquqiy, sotsiologik, iqtisodiy va boshqa ko‘plab jihatlarga ega.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib, bugungi kunda O‘zbekiston siyosiy partiyalarining faoliyatini yanada takomillashtirish borasida bir qator takliflarni berish maqsadga muvofiqdir:

– siyosiy partiyalar o‘zlari orasidan davlatni har qanday darajada boshqara oladigan yetakchilarni ilgari surishi, saylovchilar va parlamentdan tegishli ishonch mandatini olganida ijro etuvchi hokimiyatni o‘z qo‘liga olishga tayyor bo‘lgan professional elitani tayyorlab borishlari;

– siyosiy partiyalarning o‘z faoliyati haqidagi hisobotlari va kelgusidagi ish rejalarini fuqarolarga ommaviy axborot vositalari (partiya nashrlari, televidenie, internet kabilar), konferensiyalar, davra suhbatlari, mahorat maktablari orqali doimiy ravishda yetkazishlari;

– o‘z elektoratining manfaatlaridan kelib chiqib hamda jahon tajribasidan foydalanib, o‘z dastur va nizomlarini tanqidiy-tahliliy jihatdan qayta ishlashlari;

– siyosiy partiyalar nafaqat o‘zaro raqobatlasha oladigan, balki amaldagi hukumat siyosatiga ham tanqidiy baho bera oladigan, muqobil g‘oyalarni ilgari surib, amaliy dasturlar taklif qila oladigan darajaga yetishlari va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy partiyalar faoliyatining kengayishi orqali aholining siyosiy va huquqiy faolligi ortadi, jamiyatda manfaatlar va qarama-qarshi kuchlar o‘rtasida muvozanatni ta‘minlaydigan mexanizmlar shakllanadi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023. – B. 8.
2. «Siyosiy partiyalar to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasining 1996 yil 26 dekabr qonuni //O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi. – 1997.– № 2. – 36-modda.
3. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrda Konstitutsiyaviy qonuni //O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi. – 2002. – № 12. – 215-modda; 2003. – № 5. – 67-modda; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining axborotnomasi. – 2007. – № 4. – 163-modda; № 7. – 326-modda;

- «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Reglamenti to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 29 avgust qonuni //O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi. – 2003. – № 9–10. – 136- modda.
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023. – B. 38.
 5. «Siyosiy partiyalar to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasining 1996 yil 26 dekabr qonuni //O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi. – 1997.– № 2. – 36-modda.
 6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. 2004. Сиёсатшуносликка кириш. – T.: “Янги аср авлоди”. – Б.404.
 7. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
 8. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
 9. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50